

SCIENCE SHINE ILM NURI

INTERNATIONAL | XALQARO | МЕЖДУНАРОДНЫЙ
SCIENTIFIC JOURNAL | ILMY JURNAL | НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Issue XVII

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- directions of discovery and invention
- natural science majors

May 31
2024

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue XVII

31. 05. 2024

ISSN: 3030-377X

**International
scientific journal**

“SCIENCE SHINE”

Bosh muharrir:
D. Z. Olimjonov

Jurnal har oyda nashr etiladi.

Jurnal

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi

Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 16-
fevralda

№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan

Maqola ko‘chirilib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart

Aloqa uchun:

Telefon: +99899 011 6303

E pochta: scienceshine@mail.ru

Veb sayt:

<http://science-shine.uz/>

Tahrir kengashi:

Xurshid Jumanazarov Sirojiddinovich

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

Namangan davlat universiteti “Milliy g‘oya, ma‘naviyat va huquq asoslari” kafedrasini mudiri, falsafa fanlari nomzodi

Masharipova Gularam Kamilovna

*Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti*

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Impuls universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasini katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasini dotsenti

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

*Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Navoiy VXTXQTMOHM
Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi*

Isroilov Ozodbek Saydullajon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Haydarova Umida Xojiakbar qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrasini o‘qituvchisi

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi, Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

AQLLI TURIZM: VUJUDGA KELISH TARIXI VA ELEMENTLARI

Xurshid Tashpulatov

Toshkent viloyati turizm boshqarmasi boshlig‘i

hurshid.nurafshon@gmail.com

Annotatsiya: Globallashtiruv, aholi, cheklangan resurslar iste'moli, urbanizatsiya, atrof-muhitning ifloslanishi va qattiq iqtisodiy raqobat sharoitlari kabi muammolarning tez o'sishi aholi punktlarida ko'plab global muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa aholi zich va urbanizatsiyaga ega shaharlarda tez-tez uchragan bu muammolar, shaharlarning o'z-o'zini ta'minlay olmasligi va shahar aholisining hayotini qiyinlashtirgani misoli sifatida juda ko'p turli geografialardagi metropolialarda yaqqol ko'rinib turibdi. Bu ekologik, demografik, iqtisodiy va fazoviy o'lchovlarda aqlli, barqaror va samarali yechimlarni talab qiladi. "Aqlli shaharlar" konsepsiyasini mahalliy hukumat va shaharsozlik institutlariga shahar muammolariga aqlli yechim yaratish imkonini beradi. Aqlli shahar konsepsiyasiga asoslangan "Aqlli turizm" (Smart Tourism) modeli bilan sayyohlik qiymati yuqori va aholi zichligi va urbanizatsiyaga ega yirik shaharlarga tashrif buyuruvchilarni ijtimoiy-madaniy, tarixiy yaxlitligi va kundalik hayotiga putur yetkazmasdan shaharda joylashtirish va har ikki tomonning shahar imkoniyatlaridan eng yaxshi tarzda foydalanishini ta'minlashdir.

Kalit so'zlar: Aqlli turizm tushunchasi, vujudga kelish tarixi, aqlli turizm elementlari

Аннотация: Глобализация, быстрый рост населения, потребление ограниченных ресурсов, урбанизация, загрязнение окружающей среды и условия жесткой экономической конкуренции создают множество глобальных проблем в населенных пунктах. Эти проблемы, которые особенно распространены в густонаселенных и урбанизированных городах, очевидны в мегаполисах во многих различных географических регионах как примеры неспособности городов к самообеспечению и усложнения жизни горожан. Это требует разумных, устойчивых и эффективных решений в экологическом, демографическом, экономическом и пространственном измерениях. Концепция «Умных городов» позволяет местным органам власти и учреждениям городского планирования создавать умные решения городских проблем. Благодаря модели «умного туризма», основанной на концепции «умного города», размещение посетителей в крупных городах с высокой туристической

ценностью, плотностью населения и урбанизацией без ущерба для их социокультурной, исторической целостности и повседневной жизни, а также для наилучшего использования возможности города с обеих сторон.

Ключевые слова: Понятие умного туризма, история возникновения, элементы умного туризма

Annotatsiya: Globalization, rapid growth of population, consumption of limited resources, urbanization, environmental pollution and severe economic competition conditions create many global problems in settlements. These problems, which are especially common in densely populated and urbanized cities, are evident in metropolises in many different geographies as examples of cities' inability to self-sustain and make life difficult for city dwellers. This requires smart, sustainable and efficient solutions in environmental, demographic, economic and spatial dimensions. The concept of "Smart Cities" allows local governments and urban planning institutions to create smart solutions to urban problems. With the Smart Tourism model based on the concept of a smart city, accommodation of visitors to large cities with high tourism value and population density and urbanization without damaging their socio-cultural, historical integrity and daily life, and to make the best use of the city's opportunities on both sides. is to provide.

Keywords: Concept of smart tourism, history of emergence, elements of smart tourism.

So‘nggi paytlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi jadal rivojlanishi yuqori darajadagi qulayliklar yaratishni ifoda qilish maqsadida “aqlli” atamasidan keng foydalanish urfga kirdi. Aqlli dasturiy ta’minot, aqlli telefonlar, aqlli gadjeitlar, aqlli uylar, aqlli shaharlar kabilarni misol keltirish mumkin. Ushbu atamaning biznes ekotizimlariga nisbatan qo‘llanilishi va keng ko‘lamli innovatsiyalarga sabab bo‘lishi ushbu atamani akademik doiralari e’tiborni tortdi.

Aqlli turizm tushunchasi ham so‘nggi paytlarda akademiklar va amaliyotchilar orasida mashhur bo‘lgan bo‘lsa-da, turizmni axborot-kommunikatsiya tarmoqlari vositasida aqlli tarzda qo‘llab-quvvatlash, rivojlantirish masalasi uzoq vaqt muhokama mavzusiga aylandi.

Aqlli turizm g‘oyasi asosan aqlli shahar konsepsiyasiga asoslanadi. Bundan tashqari, aqlli turizm tushunchasi yangi paydo bo‘lgan tushuncha bo‘lganligi bois, aqlli turizm konsepsiya va ta’riflarini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqot ishlari hali ham

davom etmoqda⁷¹. Aqlli turizm AKTning turizm sohasiga integratsiyalashuvidir. Ushbu integratsiya sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, narsalar interneti va aqlli qurilmalar kabi yuqori texnologik elementlarni o'z ichiga olgan holda, innovatsion mobil aloqa texnologiyalarini rivojlantirish asosida turistlarga/foydalanuvchilarga aniq ma'lumot va qoniqarli xizmatlarni taqdim eta oladigan turizm shakli sifatida ta'riflash mumkin⁷².

Turizmning yangi bosqichini belgilab beruvchi aqlli turizm fuqarolarning kundalik hayotining biznes va turizm ekotizimlarida yaqinlashuvidan kelib chiqadigan ijtimoiy hodisa ekanligi, mamlakatga tashrif buyurayotgan mehmonlar, xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun nafaqat tez, qulay, arzon va sifatli mahsulot va xizmatlarni taqdim etishni anglatadi. Shuningdek, aqlli turizm asosiy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'lgan mobil aloqa, bulutli hisoblash va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda turizmning jismoniy, axborot, ijtimoiy va tijorat infratuzilmasini bog'laydi. Bu konsepsiyaga asoslanib, mahsulot va xizmatlar haqida kerakli ma'lumot va foydalanish imkoniyatini beradi.

Aqlli turizmning paydo bo'lishi aqlli texnologiyalar, aqlli shaharlar konsepsiyasi, internet, aholi sonining ko'payishi, ekologik o'zgarishlar va globallashuv natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar, resurslardan oqilona foydalanish, barqarorlik, ekologiya va modernizm kabi tendentsiyalarning zarurati bilan shakllangan. Aqlli turizm konsepsiyasini ishlab chiqishning yana bir sababi shundaki, turizm manfaatdor tomonlar ushbu yangi aqlli davrda sayyohlarni yaxshiroq tushunish va baholash orqali sayyohlarga yanada yaxshi xizmat ko'rsatish va boyitilgan turizm tajribasini taqdim etishga bo'lgan istakdir⁷³.

Birinchi marta tashrif buyurgan joyga borishda sayohat uchun qayerga borishni rejalashtirish, qanday borish va qachon nima qilish kerakligi cheklangan vaqt va resurslarga ega bo'lgan tashrif buyuruvchilar/sayyohlar tomonidan tez-tez duch keladigan muammolardan biridir. Tashrif buyurilgan manzillarda, odatda, ushbu masala bo'yicha tashrif buyuruvchilar/sayyohlar uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim eta oladigan ko'plab vositalar (turizm bo'yicha ma'lumot idoralari, xaritalar, yo'riqnomalar, jurnallar va boshqalar) mavjud⁷⁴. Biroq, bu mavjud muassasalar va

⁷¹ G.Del Chiappa, & R.Baggio. Knowledge transfer in smart tourism destinations: Analyzing the effects of a network structure. *Journal of Destination Marketing and Management*, 4(3), 2015. pp.145–150

⁷² L.Zhang, N.Li, & M.Liu (2012). On the basic concept of smarter tourism and its theoretical system. *Tourism Tribune*. 27(5), pp.66-73.

⁷³ D.Wang, X.Li, & Y.Li. China's smart tourism destination initiative: a taste of the service-dominant logic. *Journal of Destination Marketing and Management* 2 (2), 2013. pp.59-61.

⁷⁴ A.Almeida, R.Anacleto, L.Figueiredo & P.Novais (2014). Mobile application to provide personalized sightseeing tours. *Journal of Network and Computer Applications*, 41(1), pp.56–64.

materiallar har doim ham mavjud bo'lmashligi va ehtiyojlarga dinamik javob bera olmasligi kabi sabablarga ko'ra yetarli emas. Ushbu sohada paydo bo'lgan aqlli turizm texnologiyalari ushbu muammolarga tezkor yechim taklif qilgani bilan ahamiyatlidir.

Avvalo, sayyohlik destinatsiyasi aqlli shahar texnologiyalarini o'z ichiga olishi kerak yoki ushbu texnologiyalarni qo'llab-quvvatlay olishi kerak. Sue va boshqalar, ta'kidlashicha, aqlli shaharlar uchta asosiy tizimga asoslanadi. Ulardan eng muhimi amaliy tizimlar, shuningdek, davlat infratuzilma tizimlari va ommaviy platformalardir. Belgilangan manzilda ushbu tizimlarning mavjudligi simsiz shahar (wireless city), aqlli uy, aqlli jamoat transporti, aqlli boshqaruv, aqlli sog'liqni saqlash xizmatlari, ekologik shahar, aqlli shahar va aqlli turizm kabi hodisalarni qurish imkonini beradi. Ikkinchidan, bu yo'nalishlar aqlli shahar va aqlli turizm tushunchalari bilan mustahkamlandi; U texnologik infratuzilmaga ega muhitga ega, mikro va makro darajadagi foydalanishga sezgir, sayyohlik/foydalanuvchi qurilmalariga turli yo'llar bilan (NFC, Bluetooth, Web, va hokazo) erisha oladi va turizm manfaatdor tomonlarini xuddi organik asabiy kabi dinamik aloqada bo'lishini ta'minlaydi⁷⁵.

Sayyohlik yo'nalishlariga tegishli bo'lgan aqlli shahar texnologiyalari/tizimlari foydalanuvchilar/sayyohlarning turizm tajribasini yaxshilaydi, ularning mahalliy va turistik mahsulot va manzil tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlardan xabardor bo'lishini ta'minlaydi. Sayohat paytida va undan keyin aqlli texnologiya va tizimlar yordamida ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va boshqarish, natijalarni turistik destinatsiyalarni boshqarish institutlari, mahalliy biznes va sayyohlik kompaniyalari bilan bo'lishish, sayyohlarning xizmat ko'rsatish sifati haqidagi fikr-mulohazalarni taqdim etish va o'zini doimiy ravishda takomillashtirish orqali ushbu turdagi xizmatlarni takomillashtirib boradi⁷⁶.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, aqlli turizmga oid adabiyotlar va olib borilgan tadqiqotlarni o'rganishlar natijasida, O'zbekistonda aqlli turizm konsepsiyasini tadqiq qilish bo'yicha hali yetarli ishlar amalga oshirilmaganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning turizm salohiyatidan kelib chiqib, mamlakatimizda aqlli turizm konsepsiyasini joriy qilish mumkin. Dastlab aqlli turizmni Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari hamda Bo'stonliq tumanlarida eksperiment tarzidan joriy qilish mumkin.

⁷⁵ K.Sue, Li J., & H.Fu. Smart city and the applications: International Conference on Electronics, Communication and Control (ICECC) Rhode Islands: IEEE, 2011. pp.1028-1031

⁷⁶ C.Lamsfus, D.Martin, A.Alzua-Sorzabal & E.Torres-Manzanera (2015). Smart Tourism Destinations: An Extended Conception of Smart Cities Focusing on Human Mobility. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism. Cham:Springer International Publishing. pp.363-375.

Biroq, aqlli turizm konsepsiyasini butun O‘zbekiston bo‘ylab tatbiq etish hali imkoniyati yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Almeida, R.Anacleto, L.Figueiredo & P.Novais. Mobile application to provide personalized sightseeing tours. *Journal of Network and Computer Applications*, 41(1). 2014.
2. C.Lamsfus, D.Martín, A.Alzua-Sorzabal& E.Torres-Manzanera. Smart Tourism Destinations: An Extended Conception of Smart Cities Focusing on Human Mobility. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), *Information and Communication Technologies in Tourism*. Cham:Springer International Publishing. 2015.
3. D.Wang, X.Li, & Y.Li. China’s smart tourism destination initiative: a taste of the service-dominant logic. *Journal of Destination Marketing and Management* 2 (2), 2013.
4. G.Del Chiappa& R.Baggio. Knowledge transfer in smart tourism destinations: Analyzing the effects of a network structure. *Journal of Destination Marketing and Management*, 4(3), 2015.
5. L.Zhang, N.Li, & M.Liu. On the basic concept of smarter tourism and its theoretical system. *Tourism Tribune*. 27(5). 2012.
6. K.Sue, J.Li, & H.Fu. Smart city and the applications: *International Conference on Electronics, Communication and Control (ICECC) Rhode Islands: IEEE*, 2011.

	<i>FOTOSINTEZ SOF MAHSULDORLIGI</i> <i>Shopulatova Dilnoza Sheraliyevna</i> <i>O'roqov Sirojiddin Xudoyberdiyevich</i>	
38	<i>AHMAD AL-FARG'ONIY VA MIQYOSI NIL.</i> <i>FARG'ONIYNING DUNYO GIDROLOGIYA FANIGA</i> <i>QO'SHGAN HISSASI</i> <i>Baxtiyor Radjabov Sharipovich</i> <i>Adolat Darmonova Bahodir qizi</i>	203-207
39	<i>KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLMALAR UCHUN</i> <i>TO'RTINCHI TARTIBLI RUNGE-KUTTA METODI</i> <i>Mamajonova Robiyaxon Abduxalil qizi</i> <i>Shaxobiddin Karimov Tuychiboyevich</i>	208-215
40	<i>"HUSN-U DIL" DOSTONINING TIMSOLLAR OLAMI</i> <i>Gulchehra Shukurova Alisher qizi</i>	216-222
41	<i>LINGUOCULTURAL ASPECT OF TRANSLATING</i> <i>"SUYUNCHI" INTO ENGLISH</i> <i>Rustam Maxsumov Maxamadiyevich</i>	223-227
42	<i>MARKAZIY OSIYO TEMURIYLAR DAVRI YOZMA</i> <i>MANBALARIDA</i> <i>Sanjar Hamrayev O'ktam o'g'li</i>	228-232
43	<i>O'ZBEK MILLIY SAN'AT - AMALIY BEZAK SAN'ATI</i> <i>Maxmudjon Ubaydullayev Axmadjanovich</i>	233-236
44	<i>Xurshid Tashpulatov</i> <i>AQLLI TURIZM: VUJUDGA KELISH TARIXI VA</i> <i>ELEMENTLARI</i>	237-241

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 17
31. 05. 2024

©Jurnal hajmi: 247 bet.

©Farg’ona viloyati, O’zbekiston Respublikasi

©<http://science-shine.uz/>

